

DIALEKTLARNING BADIY ASAR TILIDAGI SEMANTIK – STILISTIK XUSUSIYATLARI

Ashirov Odilbek Maxsudovich

Qoraqalpoq davlat universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7096704>

Hozirgi badiiy asar tilini o'rganish bo'yicha qator ilmiy-tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ular asosan, mashhur adiblardan A.Qodiriy, A.Qahhor, Oybek kabilar ijodi bo'yicha yuzaga kelgan. Jumladan, I. Qo'chqortoyev A.Qahhorning frazeologiyalardan foydalanish mahoratini,[1] A.Jalolova «Abdulla Qodriyning «O'tkan kunlar « romanning lingvistik tahlili «kabilarni ochib bergan.[2]

O'zbek tilshunosligida lingvopoetikaning oyoqqa turishida va rivojlanishida prof. X. Doniyorov, S.Mirzayev, M.Yo'ldoshev kabi olimlarning xizmatlari katta bo'ldi. Ular badiiy asar tilining uslubiy tomonlarini, badiiy estetik jihatlari va yozuvchining so'z qo'llash, individual tili, umumxalq tiliga bo'lgan munosabati kabi tomonlarini chuqur o'gandilar. Ayniqsa, M.Yo'ldoshev tomonidan lingvopoetik xususiyatlarning o'ziga xos xususiyatlari o'zbek tilshunosligida birinchi bor ilmiy nuqtai nazaridan ochib berildi.[3] Olim badiiy matnni lingvistik tahlil etishning yangi tamoyilini aniqlab berdi. Ular shakl va mazmun birligi, makon va zamon birligi, matn tilining umumxalq tili va adabiy tilga munosabatini aniqlash, badiiy matnga badiiy estetik butunlik sifatida yondashish va asarda badiiy poetik aktuallashtirilgan til vositalarini aniqlash, eksplitstillik va implitsitlik nisbatini aniqlash, badiiy matndagi intertekstuallik mexanizmlarining lisoniy va semantik xususiyatlarini aniqlash kabi tamoyillarini ishlab chiqdi.[4] Olimning bu qarashlari nazariy jihatdan mukammal bo'lib, har qanday badiiy asarni lingvopoetik tahlil qilish munosabatini ochib berishi mumkin. Chunonchi, akademik V.V.Vinogradov ta'kidlaganlaridek, u individual uslub tushunchasi badiiy tili tadqiqotining asosiy kategoriyalardan biri sifatida tan olinadi.[5] Individuallik, yagonalik yozuvchining ijod jarayonida so'z tanlash san'ati bilan belgilanadi. Bu o'z o'rnida yozuvchining lisoniy shaxsiyatini, ya'ni badiiy tafakkurini, shaxsiy idrok tarzini, qolaversa, lisoniy layoqatini-lingvistik mahoratini namoyon etdi. Ayniqsa, individual uslub tushunchasi biror muallif asarlari tilini unga zamondosh ijodkor asarlari tili bilan qiyosiy tadqiq qilinganda yanada oydinlashadi. Chunki yozuvchi uslubida san'atkor tomonidan estetik jihatdan qo'llanilgan barcha til vositalari uning badiiy tafakkuri bilan chambarchas ichki bog'liqlik asosida birlashadi. Shuning uchun ham badiiy asar tilini o'rganish keng qamrovli jarayon hisoblanadi.

Ma'lumki, o'zbek tilshunosligida XX asrning 70-yillardan boshlab dialektlarning badiiy asar tilidagi semantik- stilistik xususiyatlari o'rganila boshladi.[6] Yozuvchi X.Do'stmuhammad asarlari tilda ham leksik, fonetik, grammatik, dialektizmlar ko'p uchraydi. Uning asarlari asosan, Toshkent til sheva vakillari tillidan gapirilgani uchun personajlar nutqida ham bu aks etgan. Masalan: Og'ayniziyam tashvishi ko'pmi? [9-175]. Bekorri beshtasin aytibdi, onang. [9-286] Keling oko' deb yo'lovchi iltifot ko'rsatib bo'ldi. [8-70] kabi. Keltirilgan misollarimizda og'ayniziy, bekorri so'zlar tarkibidagi egalik shakllari fonetik jihatdan, oko'- (aka) so'zi fonetik va leksik tomonidan o'zgarishga uchragan. Hatto, Ertalabdan xizmatti (xizmatni) joyiga qo'ydim [9-106] gapida morfologik o'ziga xoslik farqlanadi. Shuning uchun ham ayrim tilshunoslar badiiy asarlarida keltirilgan misollar asosida muallif va personajlar nutqida qo'llaniladigan dialektal so'zlarning uslubiy vazifalarini o'zaro farqlab; «dialektizmlarning haqiqiy estetik mohiyati, asosan, personajlar nutqida yaqqol ko'rinadi, dialektlar harakatlarini ochishda va ekspresivlik imkoniyatlarini anashu personaj nutqida haqli ravishda namoyon qila oladi», deb ko'rsatadilar.[7]

Demak, til birligining uslubiy imkoniyatlari kabi dialektlarda ham semantik-stilistik imkoniyatlari ham matn doirasida oydinlashadi. Bu asosan, yozuvchining fikr doirasi bilan bog'liq bo'lib, qahramonlar qiyofasida ochib beriladi.

Asarlarda qo'llanilgan dialektizmlarni quydagi turlarga ajratish mumkin:

1. Leksik dialektizmlarning uslubiy qo'llanilishi: mo'rcha -qumursqa-chumoli; uzangi-shoti-narvon kabi.
2. Morfologik dialektizmlar: -da o'rin-payt kelishigi o'rniga -ga jo'analish shakli; -yap hozirgi zamon shakli; -op, -votti kabi shakllar ishlatadi.

Quyida biz ularning ayrim xarakterli xususiyatlari haqida qisqacha fikr yuritishni maqul topdik.

3. Fonetik dilektizmlar ham ko'p uchraydi. Ular turli fonetik jarayonlar bilan bog'liq yuz beradi. Yozuvchi X. Do'stmuhammad dialektizmlar o'zbek adabiy tildagi leksik-grammatik vositalardan juda farq qilmaydi. Faqat adib mahalliy kaloritni berish, personajlar nutqida individuallashtirish maqsadida mahalliy shevalardan foydalanadi. Aslida ayrim leksik birlik shevada farq qiladi. Masalan, irkin so'zi adabiy tilda kir, iflos manosida qo'llanadi. Toshkent tip o'zbek shevalarida bu so'z «ayron xalta» manosida ishlatilgan. Shuningdak, yozuvchi asarlarida tovoq so'zi adabiy tildagi kosaga o'xshash chuqur sapol idishni bildirsa, Farg'ona shevasida lagan ma'nosida qo'llaniladi. Demak, yozuvchi o'z asarlarida Toshkent - Farg'ona shevalariga mansub qarluq guruh o'zbek shevalari vakilari nutqiga xos leksik dialektizmlardan foydalanganligini ko'ramiz.

Shuningdek, asarda ma'nolarini izohlash qiyin bo'lgan leksik birliklar ham uchraydi. Masalan: Eh, biz siyosatchi bo'lmasak!-To'jjor akamni o'z holiga qo'y qiztaloq. [9-60] Falsafa – hayot haqiqatlari qonuniyatlarining bir ipga terilgan gavhari» deb aql so'qiydigan Baxtish do'stining suhbatini qumsaydi. [8-84] kabi. Yozuvchi asarlarida mahalliy xalq og'zaki nutqida ko'p uchraydigan morfologik dialektizmlardan ham keng foydalangan. Masalan: 1. Kelishik shaklining fonetik variantlaridan: Otangdi (-ni) otini bilasanmi? Otamning otini nima qilasiz? [9-100] 2. Assimiliyatsiya hodisasi yordamida yuzaga kelgan dialektual xususiyatlar natijasida yuzaga kelgan tovush o'zgarishllari: -Ertalabdan xizmatti (-ni) joyiga qo'ydik, Zokirjon bir ishshi (-ni) bajara olmayapti kabi.

Progressiv assimiliyatsiya natijasida hosil bo'lgan fonetik dilektizmlar ham ko'p uchraydi. Masalan: r~ n ga o'zgarishi :-Xoh, sag'irri haqqi ursin-a! [9-136].-z~n hodisasi: Dalada sizzi (ni) emas, meni gapirdi. [9-100].

3. Fonetik jarayonlar natijasida morfologik shakllar ham o'zgarib, dialektual morfonologiya hosil qiladi. Masalan: Silar qayoqqa ko'chayapsizlar? –deb so'radi. –Xoy, mullimning o'g'lisilar ham damga chiqaslarmi? [9-14] kabi. Bu gaplar tarkibidagi silar olmoshi tarkibida so'z o'zagiga –lar ko'plik qo'shimchasi qo'shilishi natijada o'zakdagi –z tovushi tushib qolgan va eliziya hodisasi yuz bergan. Yoki ko'plik qo'shimchasi tarkibidagi –r tovushining tushib qolish holati ham uchraydi: Uyla(r)ni kim qurganini bilasizmi?-so'radi, Ziyoda. [9-59] -Bizniki buzilib bo'lgandan keyin silla(r)nikini boshlar ekan, -dedi Behzod [9-8] kabi.

Shuningdek, olmoshlarning o'zaro birikib kelishi natijasida ya'ni ana shu o'rnida ashu, ashi, mana shu o'rnida mashi shaklida ham dialektizmlar hosil bo'lgan. Masalan: -Ashi, hojangiz sira qo'ymadi.[9-42]. Ashi, bir qop ko'sakni kuppakunduz o'marib chiqishga nima majbur qildi. («Beozor qushning qarg'ishi»,41-bet.) Anuv (Ana u) kuni arva yonida o'tirardim. [9-41] va boshqalar. Bulardan tashqari adib asarlarida mahlliy sheva vakillari nutqiga xos egalik va qaratqich kelishigi qo'shimchasining fonetik o'zgarishlarni ham ko'p uchratamiz: Boradigan joyizzi (joyinggiz) tushintirdingizmi? [9-58] Og'aynizziyam tashvishi ko'p.[9-178] kabi.

Bulardn tashqari so'z o'zagiga bog'lovchi yoki qo'shimchalarning qo'shilishidan xosil bo'lgan dialektal so'zlar ham uchraydi: Nima qilib, o'sha o'risminan (bilan) nemis, Jo'xidning qarmog'iga ilinib o'tiribdilar.[9-71]. Amaki, bizayam (bizlar ham) ko'chayapmiz, -dedi u cholga qarab. [9-14]va boshqalar.

Hozirgi zamon qo'shimchasi –yap o'rnida –vob affiksi qo'llaniladi: Chiqavobman (chiqyapman), Salomatxon –dedi , Zulfiya. [9-] - Qayoqqa kevommiz (kelyapmiz),

Katta oyi? .[9-64]. Ertalabdan qattan kevosan? (kelayapsan) kabi. Toshkent shevasiga xos fonetik-morfologik dilektizmlar ham ancha uchraydi.

Demak, yozuvchi X.Do'stmuhammad asarlari tilining badiiyligini ta'minlovchi leksik-grammatik vositalar xilma-xil bo'lib, ulardan dialektizmlar ham salmoqli o'ringa ega. Chunki, yozuvchi hayot haqiqatlarini ishonarli va ta'sirchan qilib tasvirlashida, o'z qahramoni tili va urf-odatlarini hatto, qaysi yurt farzandi ekanligini ko'rsatishda shevaga xos so'z va iboralardan foydalanishi tabiiydir.

Adabiyotlar:

1. Qo'chqortoyev I A Qahhorning frazeologizimlardan foydalanish mahorati NDA,T
2. Djayeva L Qodirynind O'tkan kunlar romoninining lingvistik Ta'lqini NDA-T 2007
3. Doniyarov X.Mirzayev S.Soz san'ati -T,1962
4. Yo'ldoshev M Badiiy matning lingvopoetik tadqiqi.DDA-T,2009
5. Vinogradov.B.B Izbranniy trudi.M.1975
6. Fayzullayev B Badiiy asarlarda dialektizmlar. NDA-T 1979
7. Abdirahmanov H.Maxmurov N .So'z estetikasi,-T «Fan», 1981,B-5-26
8. X.Do'stmuhammad "Bozor" ramani
9. X.Do'stmuhammad "Beozor qushning qarg'ishi" hikoyalar to'plami

